

MEHMONDO'STLIK INDUSTRIYASIDA TEATR VA KINOTEATRLARNING O'RNI

Norbekov Xursandmurod

Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehmondo'stlik industriyasida teatr va kinoteatrlarning o'rni va ular madaniy ehtiyojlarni qondirishda qay darajada muhim ekanligini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Teatr, san'atij tajriba, mahalliy hikoyalar, kinoteatr, madaniy boylik, mehmondo'stlik sektori.

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим роль театров и кинотеатров в индустрии гостеприимства и насколько они важны для удовлетворения культурных потребностей,

Ключевые слова: Театр, художественный опыт, местные истории, кинотеатр, культурное богатство, сектор гостеприимства.

Annotation: In this article, we will explore the role of theatres and cinemas in the hospitality industry and how crucial they are for meeting cultural needs.

Keywords: Theater, artistic experiences, local stories, cinema, cultural wealth, hospitality sector.

Mehmondo'stlik industriyasi insonlarning sayohat qilish va hordiq chiqarish istaklarini qondiradigan turli xizmatlar va imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu sohada teatr va kinoteatrlar muhim rol o'ynaydi, chunki ular mehmonlarning madaniy va ko'ngilochar ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyatga ega.

Teatrlar mehmondo'stlik industriyasining ajralmas qismidir. Ular mehmonlarga madaniy va san'atij tajribalar taqdim etadi. Teatrlar nafaqat mahalliy san'atkorlar va aktyorlar uchun sahna yaratadi, balki sayyohlar uchun ham qiziqarli va esda qolarli tajriba bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, teatrlar mehmonlarga mahalliy madaniyat va an'analarni yaqindan tanishishga yordam beradi. Teatr spektakllari orqali sayyohlar mahalliy hikoyalar, afsonalar va tarix haqida ma'lumotlar olishlari mumkin.

Kinoteatrlar ham mehmondo'stlik industriyasida katta o'rin tutadi. Ular mehmonlar uchun zamonaviy va klassik filmlarni tomosha qilish imkoniyatini taqdim etadi. Kinoteatrlar sayyohlar va mahalliy aholi uchun dam olish va ko'ngil ochishning o'ziga xos manzili bo'lib xizmat qiladi. Ko'plab kinoteatrlar zamonaviy texnologiyalar va qulayliklar bilan jihozlangan bo'lib, bu ularga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishga imkon beradi.

Teatr va kinoteatrlar mehmonlarga madaniyat va san'at olamida sayohat qilish imkonini beradi. Bu esa sayyohlar uchun yangi bilim va tajribalar olishga yordam beradi. Teatr va kinoteatrlar mehmondo'stlik sektoriga qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qiladi. Madaniyat va san'atni qo'llab-quvvatlash orqali ular jamiyatni

rivojlantirishga hissa qo'shadi. Mahalliy san'atkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa

Teatr va kinoteatrlar mehmondo'stlik industriyasida muhim rol o'ynaydi va ular mehmonlarning madaniy va ko'ngilochar ehtiyojlarini qondirishda muhim o'rin egallaydi. Bu inshootlar nafaqat madaniyat va san'atni qo'llab-quvvatlashda, balki iqtisodiy rivojlanishga ham muhim hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umurzaqova, Shahzoda, and Khursandmurod Norbekov. "PROSPECTS OF INTRODUCTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION, LIGHT INDUSTRY AND ECONOMY." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.1 (2024): 25-29.
2. Norbekov, Xursandmurod, and Nodir Matxiddinov. "XALQARO MARKETING VA UNING STRATEGIK JIHATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 153-156.
3. Norbekov, Xursandmurod, Abbas Allaberganov, and Akbarbek Farhodov. "STRATEGIK MARKETINGNING MOHIYATI VA UNING KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 46-48.
4. Norbekov, K., & Azamatov, B. (2023). IMPACT OF INNOVATION ON ENTERPRISE DEVELOPMENT. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 170-173. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/abxn>
5. Norbekov X., Qarshiboyev Z. O 'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 135-138.
6. Norbekov X. MILLIY TURIZMNI INNOVATION RIVOJLANTIRISH VA UNING JAHON BOZORIDAGI MAVQEINI MUSTAHKAMLASH //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – С. 110-122.
7. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
8. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
9. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
10. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-40.